

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARINI SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA O'RGATISHNING AMALIY ASOSLARI

Adilbekova Manzura Usenbek qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası assistent
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17162018>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlarni shakllantirishning pedagogik-psixologik va amaliy asoslari yoritib berilgan. Shuningdek, shaxslararo munosabatlarning bola rivojidagi ahamiyati, ularning ijtimoiy va emotsional salohiyatini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, shaxslararo munosabat, ijtimoiy moslashuv, rolli o'yin, tarbiyachi, ota-ona hamkorligi, empatiya.*

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama barkamol, ijtimoiy faol va tolerant shaxs bo'lib kamol topishi uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biri – bu **shaxslararo munosabatlarga kirisha olish** va ijtimoiy moslashuvchanlik hisoblanadi. Zero maktabgacha ta'lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional tarbiyaning uzviy qismi sifatida bolalarni shaxslararo munosabatlarga o'rgatish dolzarb masala bo'lib bormoqda.

Shaxslararo munosabatlarning shakllanishi bolalarning nafaqat jismoniy va emotsional holatini mustahkamlashga, balki ularning ijtimoiy faoliyatdagi ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartlatida maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllantirilishi lozim bo'lgan muhim kompetensiyalar tarkibida kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalar alohida o'rin egallaydi. Bu kompetensiyalar bolaning turli holatlarda muloqot vositalaridan samarali foydalanishi, shuningdek, hayotiy vaziyatlarda katta yoshdagilar va tengdoshlari bilan muomala jarayonida axloqiy qoidalar va ijtimoiy me'yorlarga amal qilish ko'nikmasini egallashini nazarda tutadi [1].

Shaxslararo munosabatlar deganda, bolalarning bir-biri bilan, kattalar bilan, oila a'zolari va muhitdagi boshqa shaxslar bilan hissiy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan sog'lom aloqalarni o'rnatish va saqlash layoqati tushuniladi. Ushbu ko'nikma bolaning tengdoshlari bilan o'ynashi, navbat kutishi, birgalikda vazifalarni bajarishi, hamdardlik ko'rsatishi yoki muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'l topishi kabi holatlarda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, guruhdagi ijtimoiy muhit, tarbiyachining yondashuvi va ota-onaning farzandiga bo'lgan munosabati bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Shaxslararo munosabatlar insonlar o'rtasidagi shaxsiy aloqalardir, ular hamkorlikdagi faoliyat va muloqot jarayonida yuzaga kelib, odamlarning bir-biriga qanday ta'sir ko'rsatishi va bu ta'sir qanday shaklda namoyon bo'lishi bilan ifodalanadi [4].

Bola ijtimoiy hayotni o'rganishda muloqot, rolli o'yinlar va bevosita ijtimoiy tajriba orqali rivojlanadi. Xususan, rolli o'yinlar orqali bola o'zini turli rollarda tasavvur qiladi, mustaqil fikrlashga, boshqalarning his-tuyg'ularini anglashga va muammoli vaziyatlarni hal qilishga o'rganadi. Bu esa bolada empatiya, bag'rikenglik, sabr-toqat, hurmat va birdamlik kabi ijtimoiy muhim sifatlarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Amaliyotda esa bolalarni shaxslararo munosabatga o'rgatish uchun turli pedagogik yondashuv va metodlar qo'llaniladi. Jumladan, ssenariyli rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, drammatizatsiya, hikoya yaratish va teatr elementlari bilan ishlash, “mehribon do'st”, “o'zaro yordam” kabi mavzular atrofida olib boriladigan mashg'ulotlar samarali bo'lib, bolada ijtimoiy muomala ko'nikmalarining tabiiy ravishda shakllanishiga yordam beradi.

Rolli o'yinlar bolalarda shaxslararo munosabatlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi. Bunday o'yinlar jarayonida bolalar turli muloqot usullaridan mustaqil foydalanish imkoniga ega bo'lib, vaqt o'tishi bilan ular orasidagi hamdardlik hissi kuchayib, bu his o'zaro samimiy munosabatlarga aylanishi mumkin [2]. Birgalikda o'ynash orqali bolalar o'rtasida quyidagi ijobiy shaxslararo munosabatlar shakllanadi: do'stona munosabatlar, tengdoshlari bilan bo'ladigan umumiy qiziqarli faoliyatni mustaqil ravishda topish, boshqalarga nisbatan hurmat tuyg'usi, kichiklarga g'amxo'rlik, zaiflarni himoya qilish, boshqalarga yordam berish kabi ijobiy fazilatlar, o'zining va tengdoshlarining harakatlarini baholash qobiliyatlari. □

Shuningdek, tarbiyachining bolalar bilan kundalik muloqoti, ular bilan yengil va do'stona suhbatlar olib borishi, ijobiy namunalar ko'rsatishi, bolalarning har birining his-tuyg'ulariga e'tiborli bo'lishi ham ijtimoiy rivojlanishga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Tarbiyachi guruhda ijobiy psixologik muhitni yaratishi, bolalarning o'zaro ishonchini mustahkamlovchi faoliyatlarni yo'lga qo'yishi zarur. Chunki faqat shunday muhitda bola o'zini erkin his qiladi, o'z fikrini bildiradi, tengdoshlari bilan fikr almashadi va shaxslararo muloqotni o'rganadi.

Ayni vaqtda ota-onalar bilan hamkorlik ham muhim o'rin tutadi. Bola ko'p vaqtini oilada o'tkazgani uchun, u yerda qanday muloqot madaniyati mavjud bo'lsa, bu maktabgacha ta'lim muassasasidagi xulqiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli ota-onalar uchun targ'ibot ishlari, treninglar, suhbatlar va ota-onalar maktabi orqali bolalarning shaxslararo munosabatlarini shakllantirish borasida zarur bilim va tavsiyalar berilishi lozim. Ota-ona va tarbiyachi o'rtasida o'zaro doimiy aloqa, fikr almashish va birgalikda qaror qabul qilish orqali bola rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlik esa har ikki tomonning umumiy qarashlari, manfaatlari va o'zaro tushunish asosida birlashishini, shuningdek, bir-biriga nisbatan empatiya mavjudligini anglatadi. Bugungi kunda tadqiqotchilar maktabgacha ta'lim muassasalari bilan oilalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarga alohida e'tibor qaratmoqda. Ular bunday hamkorlikning ahamiyatini ijobiy hisoblab, bola uchun bu jarayon maktabgacha ta'lim muhitiga va jamiyatga moslashishda, kelajakdagi ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, deb ta'kidlaydilar [3].

Shaxslararo munosabatlar rivojlanishini baholashda esa oddiy kuzatuv usullari, ijtimoiy so'rovnomalar, psixologik o'yinlar va testlardan foydalaniladi. Masalan, “Kim bilan do'st bo'lishni xohlaysan?”, “Agar do'sting o'yinchoqni bermasa, nima qilasan?” kabi savollar orqali bolaning ijtimoiy fikrlash darajasini tahlil qilish mumkin. Har bir bolaning o'ziga xos individual xususiyatlari hisobga olinib, rivojlanish sur'atlari muntazam kuzatilib borilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotida shaxslararo munosabatlarga o'rgatish – bu nafaqat pedagogik vazifa, balki ijtimoiy-ma'naviy jarayonning ajralmas qismidir. Bola aynan shu davrda hurmat, empatiya, birdamlik, madaniyatli muloqot, murosa qilish kabi ijtimoiy qoidalarga amal qilishni o'rganadi. Bunday ko'nikmalar uni maktabda, jamiyatda va umuman hayotda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Bu borada tarbiyachi, psixolog, ota-ona va bola o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrdaagi “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-son Qarori
2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Е.П. Арнаутова. – Москва: 2002. – 264 с.
3. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре [Текст] / Под ред. Д.В.Менджерицкая, Т.А.Маркова. – М., 2012. – 145 с
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л.Рубинштейн – СПб: Издательство «Питер», 2010. – 712 с.